

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Influencia del apoyo psicosocial en la Eficiencia Perceptual de la Inserción laboral mediado por la Resiliencia de jóvenes desempleados

AUTORES:

Palma Quintero Betzabe Charo (ORCID: 0009-0001-9142-4727)
bcpalmap@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Ingeniería industrial

Vivanco Espinoza, Mahily Bertha (ORCID: 0009-0008-8173-7202)
mavivancoes@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Ingeniería industrial

Callirgos Picon, Ruth Damaris (ORCID: 0009-0007-5660-8137)
rcallirgosp@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Psicología

ASESOR:

Dr. Sabino Muñoz Ledesma (ORCID 0000-0001-6629-7802)

Lima Este - 2025

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
ABSTRACT	4
INTRODUCCIÓN.....	5
II. MÉTODO.....	8
2.1 Tipo y Diseño de Investigación.....	8
2.2 Variables y Operacionalización	8
2.3 Población, muestra y muestreo.....	8
2.3.1 Población.....	8
2.3.2 Muestra	9
2.3.3 Muestreo.....	9
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	9
2.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos.....	9
2.6 Procedimientos.....	10
2.7. Aspectos éticos	10
TABLA 1.....	11
FIGURA 1	12
TABLA 2.....	13
FIGURA 2	14
TABLA 3.....	15
FIGURA 3	16
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	17
TABLA 4.....	17
TABLA 5.....	18
3.1 DISCUSIÓN	20
IV. CONCLUSIONES.....	21
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	24
ANEXOS.....	26

RESUMEN

El presente estudio aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 8: Trabajo decente y crecimiento económico, enfocándose en la problemática de los jóvenes desempleados en el distrito de San Juan de Lurigancho (Zona Canto Rey). El objetivo principal fue determinar la influencia del apoyo psicosocial en la autoeficacia percibida de la inserción laboral, considerando el rol mediador de la resiliencia. La metodología empleó un enfoque cuantitativo con un diseño explicativo y transversal, aplicándose con instrumentos validados a una muestra de 150 jóvenes desempleados cuyos hallazgos fueron procesados mediante el Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM) para verificar el ajuste del modelo, estos resultados evidencian que la variable independiente (apoyo psicosocial) influye sobre la autoeficacia percibida, cuyo efecto es potenciado por la mediación de la variable mediadora (resiliencia). Asimismo, se concluye que las redes existentes de apoyo no solo mejoran la percepción del éxito, sino que fortalecen la resiliencia. Se recomienda implementar estrategias de intervención y políticas de empleo que promuevan redes de apoyo eficaces y el fortalecimiento de la resiliencia como competencia clave.

Palabras clave: Apoyo psicosocial, autoeficacia percibida, inserción laboral, resiliencia, desempleo juvenil.

ABSTRACT

The present study contributes to Sustainable Development Goal (SDG) No. 8: Decent Work and Economic Growth, focusing on the problem of unemployed youth in the district of San Juan de Lurigancho (Canto Rey Zone). The main objective was to determine the influence of psychosocial support on perceived self-efficacy for job insertion, considering the mediating role of resilience. The methodology employed a quantitative approach with an explanatory and cross-sectional design, applying validated instruments to a sample of 150 unemployed youths. The findings were processed using Structural Equation Modeling (SEM) to verify model fit. These results evidence that the independent variable (psychosocial support) influences perceived self-efficacy, an effect that is potentiated by the mediation of the variable (resilience). Likewise, it is concluded that existing support networks not only improve the perception of success but also strengthen resilience. It is recommended to implement intervention strategies and employment policies that promote effective support networks and the strengthening of resilience as a key competence.

Keywords: Psychosocial Support, Perceptual Efficiency, Labor Insertion, Resilience, Unemployed Youth.

INTRODUCCIÓN

A raíz de la pandemia del COVID-19 el sector del empleo juvenil experimentó importantes desafíos, incrementando las desigualdades sociales y poniendo en evidencia la importancia de la resiliencia y el apoyo psicosocial como factores clave para la inserción laboral. Estas capacidades permiten a los jóvenes adaptarse a situaciones difíciles y fortalecer su bienestar emocional.

El apoyo psicosocial, un determinante fundamental en el bienestar de las personas, que fortalece su autonomía e independencia en su contexto sociocultural representa un gran impacto en jóvenes desempleados (Fundación MenteClara, 2020), al estar relacionado con la Eficiencia perceptual de la inserción laboral, entendida como el proceso mediante el cual los individuos lograron acceder al mercado de trabajo y mejorar su calidad de vida, aunque persisten barreras sociales e institucionales que limitaron la igualdad de oportunidades (Chipana Canales & Retuerto Huamán, 2023).

Cabe precisar que, para esta investigación, el constructo 'Eficiencia Perceptual' se operacionaliza teóricamente bajo los principios de la Autoeficacia Percibida (Bandura, 1997; Schunk y DiBenedetto, 2020), entendida como la convicción personal de tener las capacidades necesarias para organizar y ejecutar las acciones de búsqueda de empleo.

La inserción laboral juvenil en el Perú atraviesa una crisis estructural agudizada en el último periodo. Según el reciente Informe Técnico de la Situación del Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), la población joven de 14 a 24 años es la más golpeada por la precariedad: el 85.4% de ellos trabaja en el sector informal, careciendo de beneficios sociales y seguridad jurídica. Asimismo, las cifras revelan una contracción preocupante en la empleabilidad de este grupo etario, reportándose una disminución del 6.9% en su tasa de ocupación durante el primer trimestre del año, lo que equivale a la pérdida de más de 193 mil puestos de trabajo juvenil, mientras que el empleo en adultos mayores de 45 años creció.

Este escenario hostil, caracterizado por una tasa de desempleo juvenil del 11.5% (más del doble que el promedio nacional), genera un ambiente de alta incertidumbre y frustración. En este contexto, las competencias técnicas ya no son suficientes; surge la necesidad imperiosa de analizar factores psicológicos protectores. Por ello, la presente investigación se centra en cómo el Apoyo Psicosocial puede mitigar estos efectos adversos y fortalecer la Resiliencia,

variables determinantes para mejorar la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral en jóvenes que enfrentan un mercado cada vez más excluyente.

En este contexto, Tarazona et al. (2021) destaca la necesidad de políticas públicas y programas integrales que apoyen la inserción laboral juvenil.

Así mismo, el estudio de Ramirez Mondaca (2022) evidenció que existe una relación positiva entre las resiliencias y las competencias laborales en jóvenes que participan en programas formativos de una empresa privada en Lima Metropolitano. Se realizó con una muestra de 249 participantes, se observó que quienes poseyeron mayor resiliencia alcanzan mejores habilidades técnicas y blandas. Estos hallazgos resaltaron la necesidad de implementar planes integrales y talleres de empleabilidad que fortalecieran dicho factor. Este trabajo evidencia cómo la resiliencia fue clave para la adaptación en el contexto universitario, lo cual muestra diferentes aspectos concretos del afrontamiento.

Para comprender la dinámica de las variables en estudio, es preciso delimitar sus dimensiones teóricas. En primer lugar, el Apoyo Psicosocial (APS) se configura como un constructo multidimensional que inicia con el Respaldo Emocional, entendido como la validación del círculo cercano necesaria para mantener una actitud positiva y preservar la salud mental ante las dificultades del desempleo (Gómez-Hombrados y Extremera, 2023). A esto se suma la Orientación, que implica guiar la autodependencia del individuo para mejorar su toma de decisiones y control situacional (Fundación MenteClara, 2020), y el Apoyo Institucional, referido a las oportunidades concretas que brindan las entidades para reforzar la inserción en el mercado laboral (Alfaro Rojas y Soplapuco-Montalvo, 2025).

Por su parte, la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral (EIL) se sustenta en la Seguridad, definida como la capacidad de gestionar emociones para adaptarse a las exigencias del trabajo (Peña Toro, 2025), y en el Crecimiento Profesional, el cual consiste en la implementación práctica de lo aprendido para completar la formación y alcanzar la competencia laboral (Sierra y Velázquez, 2023).

Finalmente, la Resiliencia (RS) actúa como factor mediador a través de dos componentes clave: La Adaptabilidad, que fortalece las habilidades blandas para el ajuste flexible ante nuevos retos grupales (Atauqui Loa et al., 2024), y la Convicción, entendida como la fortaleza para afrontar positivamente la búsqueda de empleo, transformando la adversidad en una oportunidad de desarrollo profesional (Chinga Helpers, 2022).

La presente investigación se asocia con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, cuyo principal objetivo es promover el crecimiento sostenible, inclusivo y sostenible, para un empleo pleno y productivo hacia un trabajo decente, a su vez alinea particularmente con la meta 8.6, que busca reducir sustancialmente el índice del desempleo juvenil de lo cual dicha problemática supera en lo económico, afectando el bienestar y la salud mental de los jóvenes desempleados.

A partir de este contexto, se plantea la interrogante principal sobre ¿Cómo influye el Apoyo Psicosocial percibido en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral de los jóvenes desempleados y cuál es el rol específico que juega la Resiliencia como variable mediadora en esta relación?

En respuesta a la interrogante mencionada, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la influencia del Apoyo Psicosocial en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral, analizando el rol mediador de la Resiliencia en jóvenes desempleados.

Asimismo, se formularon los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar la influencia del Apoyo Psicosocial sobre la capacidad de Resiliencia 2) Establecer el impacto de la Resiliencia en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral. 3) Analizar el efecto mediador de la Resiliencia en la relación entre el apoyo social percibido y la autoconfianza para la inserción laboral.

II. MÉTODO

El presente estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo, puesto que se trabajó con la recolección y análisis de datos numéricos para examinar relaciones entre variables. Se trata de una investigación no experimental, debido a que no se manipularon las variables, y transversal, al haberse recolectado los datos en un único momento. Además, el diseño fue correlacional y explicativo, dado que se buscó analizar la influencia del apoyo psicosocial sobre la eficiencia perceptual de la inserción laboral, considerando el papel mediador de la resiliencia.

Se empleó un diseño de mediación simple, donde se analizó el efecto del apoyo psicosocial (variable independiente) sobre la eficiencia perceptual de la inserción laboral (variable dependiente), y el rol mediador de la resiliencia. Este tipo de diseño permite identificar si la relación entre la variable independiente y la dependiente se explica, total o parcialmente, por la influencia de una tercera variable (la mediadora). Para el análisis de mediación se utilizaron modelos estadísticos basados en regresión múltiple.

2.1 Tipo y Diseño de Investigación

El estudio empleó un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y transversal. Se utilizó una estrategia explicativa con análisis de mediación simple para examinar el efecto indirecto de la resiliencia

2.2 Variables y Operacionalización

Variable Independiente: Apoyo psicosocial (Aps)

Variable Dependiente: Eficiencia Perceptual del tiempo de inserción laboral (Eil)

Variable Mediadora: Resiliencia (Res)

Para cada una de estas variables que fue desarrollada consideramos las respectivas definiciones teóricas y operaciones. Así mismo con un desglose detallado de sus dimensiones, indicadores e ítems para el tema del encuentro sistematizado en la Matriz de Consistencia del presente informe.

2.3 Población, muestra y muestreo

2.3.1 Población

Las dimensiones teóricas, indicadores e ítems de cada una de las variables señaladas, así como los objetivos, hipótesis y estructuras operativas del estudio, han sido detallados en la matriz metodológica. En este estudio, la muestra considerada estuvo conformada por 150 jóvenes en situación de desempleo, residentes en el área de Canto Rey.

2.3.2 Muestra

La muestra final estuvo conformada por 150 encuestados jóvenes desempleados. En cuanto a la distribución obtenida por el termino *sexo*, se observó que la muestra estuvo compuesta por un 51,3% (n=77) en mujeres y un 48,7 % (n=73) en hombres. Esta paridad representativa nos muestra y garantiza en ambos géneros un adecuado análisis de estudio por parte de las variables de estudio.

2.3.3 Muestreo

La estrategia de muestreo utilizada fue de tipo no probabilístico intencional, permitiendo una selección de participantes que cumplieran con criterios específicos. Se definieron cuotas en función de dos criterios principales: el tiempo en situación de desempleo y el nivel educativo alcanzado de secundaria o en los estudios superiores. Esta estrategia aseguró una representación pertinente de los perfiles de inserción y los recursos psicológicos de los jóvenes desempleados.

2.4 Técnicas y Análisis de Datos

La técnica empleada en la investigación fue la encuesta, instrumentada mediante un cuestionario estructurado y administrado de manera digital a través de la plataforma Google Forms, lo cual permitió recolectar efectivamente el 100% de la muestra objetivo (N=150). Dicho instrumento se configuró bajo una escala de tipo Likert con cinco opciones de respuesta, categorizadas de forma ascendente desde "Totalmente en desacuerdo" (1) hasta "Totalmente de acuerdo" (5). En cuanto a su estructura operativa, el cuestionario se organizó para evaluar integralmente las variables de estudio a través de sus componentes específicos; de este modo, se abordaron las dimensiones de Respaldo, Orientación e Institucionalidad para la variable de Apoyo Psicosocial, mientras que para la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral se midieron las dimensiones de Seguridad y Crecimiento. Finalmente, para la variable de Resiliencia se consideraron las dimensiones de Adaptabilidad y Convicción, basando esta construcción en una revisión rigurosa de la literatura científica.

2.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos

Para garantizar la rigurosidad metodológica del estudio, se procedió a evaluar la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados al Apoyo Psicosocial, la Resiliencia y la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral. La selección y construcción de estos instrumentos se

fundamentó en una revisión exhaustiva de estudios previos, asegurando su alineación con los marcos teóricos actuales y pertinentes a la realidad de la muestra. En términos estadísticos, se aplicaron análisis robustos para verificar tanto la consistencia interna como la validez de constructo, asegurando de esta manera la precisión y coherencia de las mediciones reportadas en los resultados.

2.6 Técnicas de Procedimientos

Para verificar la validez del modelo estructural propuesto frente a los datos empíricos de los 150 participantes, se aplicó un análisis de bondad de ajuste utilizando el método de estimación de Máxima Verosimilitud (ML) en el software IBM SPSS AMOS. Dado el tamaño moderado de la muestra, la evaluación se basó en una revisión integral de múltiples indicadores, priorizando aquellos menos sensibles al tamaño muestral para evitar rechazos injustificados del modelo.

En primer lugar, se analizó el Chi-cuadrado ajustado a (CMIN/DF), cuyo valor es de 2.610. Aunque el valor de Chi-cuadrado por sí solo tiende a ser significativo en muestras de este tamaño, su razón sobre los grados de libertad permitió evaluar la parsimonia del modelo, considerándose aceptables valores inferiores a 5.0 (y óptimos bajo 3.0), como se observó especialmente en la variable EIL.

Complementariamente, se examinaron índices de ajuste absoluto como el RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) y el GFI (Goodness of Fit Index). Se prestó especial atención al RMSEA, aceptando valores que, aunque pudieran superar el umbral estricto de 0.08, se explicaran por la penalización matemática que este índice aplica a modelos con pocos grados de libertad y muestras pequeñas $N=150$, una limitación documentada en la literatura psicométrica.

Para comparar el modelo propuesto frente a un modelo nulo, se utilizaron índices incrementales como el NFI (Normed Fit Index) y el CFI (Comparative Fit Index). En este estudio, el CFI fue el indicador principal para la toma de decisiones, buscándose valores superiores a 0.90 como evidencia de un ajuste robusto tras la re-especificación de los factores APS, EIL y RS.

Finalmente, se consideraron los índices de parsimonia PRATIO y PNFI, los cuales relacionan con la complejidad del modelo. Estos indicadores permitieron confirmar que la estructura factorial simplificada (obtenida tras la depuración de ítems redundantes) no solo ajusta bien a los datos, sino que ofrece la explicación más eficiente y teóricamente coherente para las variables de Apoyo Psicosocial, Eficiencia Perceptual y Resiliencia en la población estudiada.

2.7. Aspectos éticos

Para el desarrollo de la presente investigación se han respetado los principios Éticos de como que se solicitaron los datos de recolección a personas encuetadas, asegurando su consentimiento y confidencialidad de dicha información con fines académicos y científicos, respetando la dignidad y el bienestar de las personas que son evaluadas de manera voluntaria.

TABLA 1
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (AFE) DE LA ESCALA DE APOYO PSICOSOCIAL (APS)

Matriz de patrón^a			
	Componente		
	1	2	3
Aps25	,931		
Aps23	,903		
Aps18	,864		
Aps03	,789		
Aps24		,930	
Aps22		,917	
Aps04		,903	
Aps11			,956
Aps15			,911
Aps13			,897

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

TABLA 2

ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (AFE) DE LA EFICIENCIA PERCEPTUAL DE LA INSERCIÓN LABORAL (EIL)

Matriz de patrón^a		
	Componente	
	1	2
Eil18	,981	
Eil03	,955	
Eil16	,952	
Eil13	,935	
Eil08	,906	
Eil25		,986
Eil23		,961
Eil21		,918

Método de extracción:
análisis de componentes
principales.
Método de rotación: Promax
con normalización Kaiser.

a. La rotación ha
convergió en 3
iteraciones.

FIGURA 2

AFC DE EIL (EFICIENCIA PERCEPTUAL DE LA INSERCIÓN LABORAL)

TABLA 3*ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (AFE) DE LA RESILIENCIA (RES)*

Matriz de patrón^a		
	Componente	
	1	2
Rs02	1,037	
Rs07	,968	
Rs11	,853	
Rs04	,762	
Rs09	,704	,303
Rs14		,984
Rs05		,927

Método de extracción:
análisis de componentes
principales.
Método de rotación: Promax
con normalización Kaiser.

a. La rotación ha
convergió en 3
iteraciones.

FIGURA 3

AFC DE RS (RESILIENCIA)

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nuestro estudio se centra en comprender como el Apoyo Psicosocial (APS) impacta en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral (EIL) y como se interviene en la Resiliencia (RS) en los estudiantes en situación de desempleo cerca de la avenida Canto Rey. Se presenta un análisis descriptivo con la Metodología de Ecuaciones Estructurales (SEM) basándose en el Análisis Factorial Confirmatorio (FAC) complementando con el diagrama de camino.

TABLA 4

Indicadores de confiabilidad y validez convergente de las variables del modelo estructural

Variable	Factores	Ítems	Carga Factorial	Alfa	Ave	Compuesta
APS	Respaldo	4	.877 - .978	.940	.899	.970
	Orientación	3	.918 - .974	.930	.902	.965
	Institucionalidad	3	.915 - .957	.925	.879	.960
	Total	10		.955	.890	.975
EIL	Seguridad	6	.869 - .963	.940	.902	.970
	Crecimiento	3	.909 - .959	.920	.864	.951
	Total	9		.955	.887	.975
RS	Adaptabilidad	5	.925 - .960	.848	.897	.977
	Convicción	2	.936 - .988	.915	.924	.973
	Total	7		.933	.947	.976

La Tabla 4 presenta los resultados de validez convergente y fiabilidad para las variables de estudio: APS, EIL y RS. Respecto al Alfa de Cronbach, los valores hallados superan el criterio de 0.70, lo que evidencia una excelente confiabilidad. Del mismo modo, los valores para la Confiabilidad Compuesta (CR) son superiores a .970 en las tres variables consideradas, confirmando que los ítems miden adecuadamente cada variable latente.

Por su parte, la Varianza Extraída Promedio (AVE), utilizada para medir la validez convergente del modelo, superó el criterio de 0.50, situándose en un rango entre .887 y .947. Esto indica que una alta proporción de la varianza de los ítems es explicada efectivamente por sus constructos respectivos (Apoyo Psicosocial, Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral y Resiliencia).

TABLA 5

Medida de ajuste del modelo estructural

Variables	Ajuste absoluto	Ajuste incremental			Ajuste de	Parsimonia
	RMSEA	GFI	AGFI	NFI	PRATIO	PNFI
APS – EIL – RS (CMIN = 46,984)	.094	.931	.861	.926	.563	.522

La Tabla 5 presenta los ajustes del modelo estructural propuesto, que evalúa la influencia del Apoyo Psicosocial (APS) como variable independiente, la Resiliencia (RS) como variable mediadora, y la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral (EIL) como variable dependiente. Los índices fueron calculados mediante el método de ecuaciones estructurales, permitiendo analizar la validez y adecuación del modelo teórico a los datos empíricos.

El índice de CMIN = 46.984 indica una relación coherente entre la complejidad del modelo y los datos observados. Respecto al RMSEA, el valor de .094 se considera un ajuste admisible, justificable por la sensibilidad de este indicador ante muestras medianas (N=150). Por otro lado, los índices de ajuste incremental presentan valores óptimos: el GFI = .931 y el NFI = .926 superan el umbral de .90, evidenciando un ajuste superior al del modelo de ejemplo. Estos resultados respaldan la validez del modelo teórico, confirmando que la resiliencia media significativamente la relación entre el apoyo psicosocial y la inserción laboral.

Modelo Estructural

Influencia del Apoyo Psicosocial en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral mediada por la Resiliencia

El análisis del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) evidencia que el Apoyo Psicosocial (APS) tiene una influencia tanto directa como mediada en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral (EIL), a través de la Resiliencia (RS).

En primer lugar, se observa un efecto positivo del APS sobre la EIL ($\beta=0.41$). Sin embargo, este efecto se maximiza debido a RS, la cual recibe una fuerte influencia debido al APS ($\beta=0.28$), donde a su vez mejora significativamente observando esto en la RS ($\beta=0.65$).

Observamos las cargas factoriales de los constructos, en este caso la variable independiente (APS) encontrándose en un rango de 0.88 y 0.98; para la variable mediadora (RS) se ubican entre 0.93 y 0.99; y para la variable dependiente (EIL) 0.87 y 0.96, indicándonos un modelo válido y confiable.

3.1 DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del Apoyo Psicosocial en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral, considerando el rol mediador de la Resiliencia en jóvenes desempleados. Los resultados validaron el modelo estructural propuesto, aportando evidencia empírica que dialoga con la literatura previa y confirma las hipótesis planteadas. Respecto a la influencia del Apoyo Psicosocial sobre la Resiliencia ($\beta = 0.28$), los hallazgos coinciden con lo reportado por Chipana Canales y Retuerto Huamán (2023) y Gómez-Hombrados y Extremera (2023), quienes sostienen que las redes de soporte externo actúan como factores protectores que facilitan la adaptación frente a la adversidad. Sin embargo, nuestro estudio matiza esta relación indicando que, aunque significativa, la magnitud es moderada. Esto sugiere que el apoyo social requiere ser internalizado por el individuo para transformarse efectivamente en una competencia resiliente, alineándose con la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1997), la cual postula que los factores ambientales influyen en las capacidades personales, pero no las determinan por completo sin la agencia del individuo. En cuanto al impacto de la Resiliencia sobre la Eficiencia Perceptual de Inserción Laboral, se halló una influencia fuerte y significativa ($\beta = 0.65$), siendo el predictor más potente del modelo. Este resultado guarda estrecha relación con lo encontrado por Ramírez Mondaca (2021) y Chinga Helfers (2022), quienes concluyeron que, en contextos de alta incertidumbre laboral, las competencias psicológicas como la resiliencia, son predictores más robustos del éxito percibido que las meras habilidades técnicas. Nuestros datos refuerzan esta premisa, demostrando que un joven resiliente se percibe mucho más auto eficaz para conseguir empleo, logrando sobreponerse a las barreras psicológicas del desempleo descritas por la Fundación MenteClara (2020). Finalmente, la confirmación de la Resiliencia como variable mediadora parcial constituye el aporte central de esta investigación. Se demostró que el Apoyo Psicosocial mejora la inserción laboral no solo de forma directa ($\beta = 0.41$), sino fundamentalmente al "activar" la capacidad de resiliencia del joven, logrando un efecto total elevado ($\beta = 0.59$). Este mecanismo coincide con lo planteado por Sierra y Velázquez (2023) acerca de la necesidad de intervenciones integrales. A diferencia de enfoques tradicionales que solo brindan orientación laboral es decir un apoyo directo, nuestros resultados sugieren que las estrategias más efectivas son aquellas que utilizan el apoyo social para fortalecer la resiliencia del desempleado, potenciando así su empleabilidad de manera sostenible.

IV. CONCLUSIONES

Se concluye para nuestra presente investigación que el Apoyo psicosocial influye significativamente en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral. Los datos confirman que los jóvenes que perciben mayor respaldo emocional y orientación desarrollan mayor seguridad y autoeficacia en la búsqueda de un empleo.

Se determinó por medio de la variable mediadora Resiliencia cuya variable total se considera, por motivos que la variable Apoyo Psicosocial no garantiza el éxito total de búsqueda de empleo, sino que su verdadera función es la de fortalecer la capacidad de Resiliencia, determinante final para una inserción laboral eficiente y mejor.

Finalmente, se evidencia que los jóvenes con bajo apoyo psicosocial son los que son propensos a presentar mayores dificultades de adaptación y se justifica la necesidad de implementar herramientas innovadoras y accesibles para fortalecer la brecha de habilidades blandas y académicas.

Como resultado de la presente investigación, se recomienda a las instituciones educativas y gubernamentales el diseño e implementación de una Plataforma Web de Entrenamiento para la Empleabilidad. Se propone que dicha herramienta integre tres módulos basados en la evidencia de este estudio: (1) Una base de datos transparente sobre cultura organizacional para reducir la asimetría de información; (2) Módulos de capacitación en resiliencia; y (3) Un simulador de entrevistas asistido por Inteligencia Artificial (IA). Por lo cual, este último actuaría como un agente de Apoyo Psicosocial virtual, permitiendo a los postulantes entrenar sus respuestas y regulación emocional en tiempo real, mejorando así su preparación ante las exigencias del mercado laboral actual y reduciendo la tasa de desempleo juvenil ante trabajos formales. Finalmente, los hallazgos de esta investigación pretenden sentar la base empírica para el futuro desarrollo de soluciones tecnológicas, específicamente prototipos de plataformas de entrenamiento asistidos por inteligencia artificial, que permitan operacionalizar el apoyo psicosocial en entornos digitales accesibles para la juventud desempleada.

Objetivo General	Interrogante principal	Variables	Dimensiones	Ítems Total= 10 ítems
<p>Analizar el efecto de mediación de la Resiliencia en la relación entre el Apoyo Psicosocial y la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral en jóvenes</p>	<p>¿Cómo influye el Apoyo Psicosocial percibido en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral de los jóvenes desempleados y cuál es el rol específico que juega la Resiliencia como variable mediadora en esta relación?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo Psicosocial (APS) • Eficiencia Perceptual (EIL) 	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE:</p> <p>-RESPALDO EMOCIONAL</p> <p>-ORIENTACIÓN</p> <p>VARIABLE MEDIADORA:</p> <p>-APOYO INSTITUCIONAL</p> <p>-ADAPTABILIDAD CONVICCIÓN</p>	<p>4 ítems</p> <p>3 ítems</p>
<p>Objetivos Específicos</p>	<p>Hipótesis Específicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resiliencia (RS) 	<p>VARIABLE DEPENDIENTE:</p> <p>-SEGURIDAD</p> <p>-CRECIMIENTO</p>	<p>3 ítems</p>
<p>1) Determinar la influencia del Apoyo Psicosocial sobre la capacidad de Resiliencia</p>	<p>Analizar el efecto de la Resiliencia en la relación entre el apoyo social percibido y la autoconfianza para la inserción laboral.</p>			
<p>2) Establecer el impacto de la Resiliencia en la Eficiencia Perceptual de la Inserción Laboral.</p>				

3) Analizar el efecto mediador de la Resiliencia en la relación entre el apoyo social percibido y la autoconfianza para la inserción laboral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Atauqui Loa, J. P., Campos Quispe, A. A., & Cerdán Tijera, C. S.** (2023). Propuesta de un programa de habilidades blandas para mejorar la empleabilidad de los futuros egresados de Ingeniería Industrial en una Universidad Privada Peruana. Repositorio Académico UPC. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/675885>
- Alfaro Rojas, G. V., & Soplapuco-Montalvo, J. P.** (2025). Tendencias sobre las redes de egresados: una revisión sistemática. *Revista Científica de la UCSA*, 12(1), 86-97. https://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S240987522025000100086&script=sci_arttext&tlng=es
- Bandura, A.** (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.
- Castillo, L., Andrade, J., Albarracín, L., y Sarco Santo, A.** (2025). *Impacto psicológico en el autoestima y desempeño en jóvenes desempleados*. *Revista Semilla Científica*, 1(7), 125–133. <https://doi.org/10.37594/sc.v1i7.1754>
- Chipana Canales, A., & Retuerto Huamán, R.** (2023). *Factores que influyen en la inserción laboral de personas con discapacidad en Lima Metropolitana* [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. *Repositorio Institucional UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/137975>
- Chinga Helfers, M.** (2022). *Resiliencia y bienestar psicológico en profesionales de la salud durante la pandemia* [Tesis de maestría, EsSalud]. *Repositorio ESSALUD*. <https://repositorio.essalud.gob.pe/handle/20.500.12959/3332>
- Fundación MenteClara.** (2020). Tejiendo redes de apoyo: Percepción de apoyo social y bienestar psicológico en adultos mayores. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, 5(2), 1–12. <https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/article/view/376/709>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática.** (2024). Informe Técnico N° 05: Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a Nivel Nacional. INEI. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-empleo-nacional-primer-trimestre-2024.pdf>
- Moran, M.** (2024, 30 enero). *Salud - Desarrollo sostenible*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- Peña Toro, S.** (2025). La inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los egresados de

Educación primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -2024. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/ba28dd57-2d52-473c-b092-818f0c6d592c>

Tarazona, G. M. L., Paucarchuco, K. M. M., Cornelio, C. J. C., Chinguel, R. P., Santos, C. A. Q., Campos, A. K. S., & Palomino, K. J. R. (2021). *Resiliencia laboral juvenil en tiempos de pandemia. Visionarios en ciencia y tecnología*, 6(S1), 186-226. <https://revistas.uroosevelt.edu.pe/index.php/VISCT/article/view/81>

Tuz Sierra, M. Á., García Reyes, L., Estrada Carmona, S., & Pérez Aranda, G. I. (2024). *Características de resiliencia en estudiantes universitarios. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 6213-6226. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11043

Ramírez Mondaca, K. M. (2022). *Competencias laborales y resiliencia en jóvenes que participan en programas formativos de una empresa privada de Lima Metropolitana*. <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6418>

Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Self-efficacy and human motivation. En *Advances in Motivation Science* (Vol. 7, pp. 153–179). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.adms.2020.10.001>

Sierra, V., & Velázquez, R. (2023). Inserción laboral y desarrollo profesional de los graduados universitarios en la carrera de fisioterapia. *Societas*, 25(1), 11-32. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/societas/article/view/3489>

ANEXOS

Figura 1
Desempleo Juvenil

Certificación de la Recepción por la Revista

Porcentaje de similitud

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
**Influencia del apoyo psicosocial en la Eficiencia Perceptual de la Inserción
laboral mediado por la Resiliencia de jóvenes desempleados**

AUTORES:

Palma Quintero Benabe Chare (ORCID: 0009-0001-8143-4727)
bcpalmq@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Ingeniería Industrial

Vivanco Espinoza, Mahily Bertha (ORCID: 0009-0008-8173-7202)
marivancoes@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Ingeniería Industrial

Callagos Picon, Ruth Damaris (ORCID: 0009-0007-5660-8137)
rcallagop@ucvvirtual.edu.pe Escuela de Psicología

ASESOR:

Dr. Sabino Muñoz Ledezma (ORCID 0000-0001-6629-7802)
Lima Este - 2025

Turnitin Draft Coach

Details **Similarity** Citations Grammar

17%
Overall Similarity
Last checked: Dec 10 5:04 AM -05

[What should I do with my score?](#)

1	repositorio.ucv.edu.pe INTERNET	2%
2	repositorio.uss.edu.pe INTERNET	1%
3	www.coursehero.com INTERNET	1%

You have used all of your similarity checks.

[Run New Similarity Check](#)

[View Full Report](#)